

17. Rogozhnikova V.T. Predmet i osnovnye napravleniya sovremennoj filosofii ekonomiki // Voprosy filosofii. 2023. № 11. S. 23—33.

18. Tutov L.A. Filosofiya ekonomiki i filosofiya hozyajstva: identifikaciya predmetov // Filosofiya i metodologiya ekonomiki: predmetnye ramki i napravleniya razvitiya: Sbornik statej / Pod red. L.A. Tutova. M.: MAKS Press, 2015. S. 43—55.

19. SHastitko A.E. Ekonomicheskoe obrazovanie kak zerkalo vnutridisciplinarnogo diskursa // Voprosy ekonomiki. 2024. № 1. S. 137—153.

20. SHumpeter J. Istoriya ekonomicheskogo analiza: V 3 t. T. 3. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2001. 688 s.

С.Г. КОВАЛЕВ

**Мироустройство: метафизика новых реалий,
переформатирования и места РФ***

Аннотация. В статье раскрывается диалектика переформатирования мира и места РФ в нем, выделены основные мировые игроки, возможные проекты для РФ, дана характеристика Большой Евразии, в том числе как пространства сосредоточения глобального фиктивного нейросетевого капитала.

Ключевые слова: переформатирование мира, концептуальные проекты для РФ, Большая Евразия, глобальный фиктивный нейросетевой капитал.

Abstract. The article reveals the dialectics of reformatting the world and the place of the Russian Federation in it, identifies the main world players, possible projects for the Russian Federation, and characterizes Greater Eurasia, including as a space of concentration of global fictitious neural network capital.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Мироустройство: метафизика новых реалий, переформатирования и места РФ // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 27—45. DOI:

Keywords: reformatting the world, conceptual projects for the Russian Federation, Greater Eurasia, global fictitious neural network capital.

УДК 330
ББК 65в

Характер современного мира и его реформатирования

Современный мир стремительно меняется, реформатируется. Меняется как реальное содержание его бытия, так и категориальный аппарат его познания, парадигма мировосприятия. Рождаются новые направления и категориальные понятия современной общественной науки, сопряженные между собой: а) мировой порядок — сложившееся планетарное природное и социально-экономическое устройство мира и закономерности его преобразования; б) реформатирование мирового порядка — изменение строения его субъектов, объектов, среды, их устройств и взаимодействия; в) концептуальное проектирование мирового порядка — разработка смыслов и проектов будущего, нового мирового порядка (НМП) и механизмов его реализации; г) мировые концептуальные центры реформатирования — разработчики НМП; г) державное место РФ в мировом порядке — осмысление страны как державы, имеющей собственные интересы, цивилизационные, формационные, миросистемные черты, страновые экономические возможности и место в мире — российские центры концептуального проектирования стратегического выживания РФ.

Важно концептуально осмыслить складывающееся новое мироустройство, понять метафизику как реалий, так и роли, места в них РФ. Широта и глубина проблемы России предполагают не просто многоаспектность анализа, а философско-хозяйственного осмысления. Процессы, наблюдаемые в мире, многообразны, а новые реалии и неявины, и обширны. Остановимся на двух ключевых моментах. Во-первых, в философском плане, это диалектика бытия: не бытия субъектно-объективированной реальности, а именно РФ — и как цивилизации, и как страны. Это диалектика ее пространственно-временного существования и цикла жизни. Цивилизационное и страновое пространство имеет свойство и сжиматься, и расширяться, а социальное время является свойством торможения и

ускорения, а возможно, и свойством обратимости. Сжатие социального пространства влияет на временные параметры существования, и, наоборот, ускорение протекания социальных процессов, сжатие календарного времени влияют на масштаб пространства. Для РФ необходимо ускорение в социальном развитии для собственного сохранения в новейшем мировом порядке. Декомпозиция, детализация вышесказанного положения требует осознания: 1) смысла борьбы РФ за Россию, не сведения России современной к исторической к образу России исторической; 2) нового будущего мира и места, миссии в нем России; 3) оценки возможностей и желания бороться РФ за Россию; 4) анализа противодействия внешних сил РФ в борьбе за Россию; 5) выживания РФ как условия борьбы за Россию; 6) ухода от мифологического восприятия и глобального мира и РФ, и России; 7) элитарного раскола РФ в процессе борьбы за Россию.

Во-вторых, в современном мире, в пространстве Большой Евразии (БЕ), идут процессы переформатирования, пертурбации — новые мировые игроки, новые мировые проекты, новый передел мира, новый концепт планетарного управления, соответственно важно сохранение субъектности РФ не просто как странового пространства, центра силы, но и центра концептуального управления, обладающего собственным проектом странового и планетарного развития. В этом плане важно оценивать глобальные процессы не просто в целом, но и в пространстве, непосредственно примыкающем к РФ, а именно в Большой Евразии, которая становится и центром мирового развития, и центром мировых противоречий, и внешней средой выживания РФ. Мир переформируется. При этом можно выделить внешнее переформатирование — изменения в мировой среде, ее влияния на объект — суверенную страну и механизм их взаимодействия, а также внутреннее переформатирование — изменения внутри суверенного объекта, в его частях, их взаимодействие между собой под влиянием либо среды, либо под воздействием пертурбаций в самом объекте.

Мир начала 2020-х гг. чем-то напоминает начало XX в. — мощными процессами планетарного передела. В XX в. это борьба метрополий за территориальный передел старых и возможное приобретение новых колониальных владений, сфер экономического пространства и приложения национальных капиталов, прежде всего старого британского и французского, бельгийского, голландского и

нового, быстро развивающегося германского, американского капитала, ведущих колониальную экспансию с помощью национальных государств. Противоречия разрешались с помощью локальных и мировых войн, прежде всего Первой мировой 1914—1918 гг. и Второй мировой 1939—1945 гг., что привело к развалу, сворачиванию старой колониальной системы, появлению новых государств, лагеря стран социализма и формированию новой неоколониальной системы под эгидой США. Ранее существующие миропорядки: Вестфальский, Венский, Версальский, Потсдамский — это страновые порядки. Грядущее мироустройство, возможно, будет на иной основе.

С развалом СССР и резким геоэкономическим и геополитическим усилением Китая и других не европейских стран, а также формированием ЕС как политического субъекта, мир вступил в новую фазу переформатирования мирового порядка, которая разворачивается на наших глазах.

Процесс переформатирования мира связан не только со сдвигами в мощи стран, но и с другими изменениями: а) ресурсной недостаточностью, обусловленной конечностью ресурсов в пределах земного пространства и резким ростом населения, прежде всего, в развивающихся странах и, как следствие, ростом антропогенной и экологической нагрузки на природную среду, климатическими проблемами; б) появлением новых глобальных планетарных игроков и инструментов планетарного управления — транснациональных корпораций, мировой системы фиктивной экономики и денежно-финансовых расчетов, мировой товарно-транспортной мультимодальной логистики, тотальной мировой информатизации; в) возникновением институтов наднационального регулирования воспроизводства суверенных обществ: ООН, ВОЗ, МАГАТЭ и др.; г) появлением новых стран, прежде всего, на постсоциалистическом мировом пространстве, давших возможность другим игрокам для неоколониальной экспансии открывшегося экономического пространства, втягивания новых стран в орбиту транснационального капитала, влияния на них мировых и региональных держав, союзов, блоков; д) обострением мировой конкуренции, ее переносом в сферу науки, искусственного интеллекта, новых технологий, конструирования человека с заданными свойствами как основы конкурентоспособности; е) борьбой глубинных центров мирового проектирования и ре-

гулирования за образ и модельное воплощение возможного будущего мира. Последнее позволяет вести социальное конструирование планетарного общества на новый мировой кастовой основе. Возникает вопрос: каковы роль и место РФ в этих процессах? Конкурентная борьба в мире нарастает, ее формы становятся все более изощренными. Формируется не только многосторонний, но и новый двусторонний мир: США <—> Китай, потенциально на принципе партнерства (регулируемой ими конкуренции — подобие отношений между бывшим СССР и США). Реализация тезиса — мир большой и места обоим хватит. Идет вытеснение РФ в мировую и рыночную полупериферию, а возможно, и периферию, санкционную изоляцию, что ставит ее перед выбором: попытаться остаться мировым субъектом, державой либо попасть в неокOLONиальную ловушку — орбиту и траекторию зависимого и разрушающегося развития, в колею развития без гарантии целостности страны. Возрастающие сложности формирующегося мироустройства обостряют вопрос выживания, территориальной целостности, сохранения российской государственности. А это означает, что откатиться на позиции до февраля 2022 г. не удастся при любом раскладе СВО, которая реально аналог гражданской войны на территории некогда единой страны, развязанной под давлением внешних сил. В ней Украина выступает инструментом вовлечения РФ в полномасштабный конвенциональный военный конфликт с ЕС, НАТО. Исторический аналог ситуации, с одной стороны, Гражданской войны Северных и Южных штатов США, а с другой, подобие Первой и Второй мировых войн — военные действия на территории Европы, а США, Британия на отдалении от военного конфликта и зарабатывают на нем.

Соответственно воспроизводственная самодостаточность — единственный долгосрочный путь странового самовыживания для РФ, но при условии сохранения оптимальной для нее, именно для нее, а не для других субъектов мира степени открытости общества и экономики.

В мире есть несколько международных проектантов, осознанных, вырабатывающих картину и организующих контуры будущего мира. Субъектами, претендующими на концептуальное мегапроектирование и воплощение проектов в проекцию мировой реальности и игры, выступают: Ватикан как центр католического и старого европейского мира, Лондон и Вашингтон как центры англо-

саксонского мира, сетевой мировой раввинат как субъект и духовный центр иудейского мира, сетевой ислам и его течения как духовное основание мусульманского мира, военно-партийная элита Китая как центр и ядро формирующегося нового мира. Другим мировым игрокам — большинству стран и даже глобальным ТНК — отводится пассивная роль участников и инструментов нового порядка. В целом в этой игре, по словам А.И. Фурсова, реферирующей работы Бернда фон Виттенбурга (книга «Шах планете Земля») и Олега Маркеева (роман «Оружие возмездия»), можно попасть в следующие группы людей: 1) влияющих на то, что происходит; 2) присматривающихся к происходящему; 3) удивляющихся происходящему, не понимающих, что вообще за игра. А среди участников выделить: хозяев игры (не придерживаются правил, а их разрабатывают и устанавливают для других); игроков — самостоятельно, реально ведут игру в рамках правил; помощников игроков, игровые фигуры (выполняют определенные действия, приказы сверху, не преследуют собственных целей и не видят все поле; битые фигуры [5].

Задача РФ — не влипнуть, избежать втягивания в чужую игру — игру доминантных игроков и хозяина (хозяев) планетарной игры.

Существуют и мировые научные центры планетарного проектирования, например: Королевский институт международных отношений (Лондон), Международный институт прикладного системного анализа (Вена), Совет по международным отношениям (Вашингтон), Тавистокский институт человеческих отношений, Институт в Санта-Фе, созданный в 1988 г. в США (являющийся крупнейшим мировым частным центром междисциплинарных исследований, специализирующимся на изучении систем, описываемых как сложные адаптивные системы, в том числе социальных инноваций). По словам А.И. Фурсова, в августе 2018 г. в нем состоялась закрытая конференция, на которой обсуждались возможные сценарии будущего человечества: а) оптимизация — позитивное преодоление кризисов и вызовов; б) революционная теория — выход на принципиально новые уровни развития за счет технологического прорыва; в) катастрофическая — невозможность преодоления надвигающихся кризисов и обрушения; г) антропологический переход — разделение человечества на две группы, реально на две социально-

биологические касты-слоя. Первые два сценария были отвергнуты из-за низкого уровня волевых и интеллектуальных качеств современной правящей элиты и сформировавшегося на Западе стандартизированного обывателя, неспособного к активным интеллектуальным и волевым действиям. Большинство посчитали наиболее вероятным катастрофический сценарий, но при этом четверть участников допустили, что в случае избежания катастроф или нефатальности их последствий предпочтителен четвертый сценарий. А это означает формирование двух человечеств: а) живущих в экологических чистых анклавах, получающих хорошее образование, экологически чистые, не генномодифицированные продукты, проживающих долгую жизнь и участвующих в планетарном управлении; б) человечества, обслуживающего первую группу, производящего блага, находящегося под информационным контролем, с возможностью генетической модификации, закрепляющей удовлетворенность от работы, занимаемого положения.

На конференции откровенно высказался Н. Бустрем (шведский политолог, в 2018 г. советник Британского правительства), который в своем докладе «Риски уязвимости мира» сформулировал новую концепцию глобализации мира: 1) мир уязвим — вызовы, опасности: климатические изменения, легкое ядерное оружие, суверенность государств и их контроль над ресурсами, научно-техническими достижениями и неконтролируемое развитие последних со стороны глобальных институтов, человеческий эгоизм, излишнее потребление; 2) выход из ситуации — планетарный контроль: десоверенизация государств, доминантное, дифференцированное управление по направлениям научно-технологического прогресса, включая его торможение, снижение потребления широких масс, власть глобальных корпораций (см. [4]).

Более мягкий вариант социальных инноваций в виде четвертой «промышленной» революции и инклюзивного капитализма предлагает в своих книгах и в выступлениях на конференциях Клаус Шваб, например, на встрече G20 на Бали. По итогам встречи ее участники приняли «Декларацию Бали 2022», в которую вошли положения о желаемых целях будущего развития: 1) введение глобальных цифровых паспортов и удостоверений личности, подключенных к глобальным цифровым системам; 2) введение цифровых валют центральных банков; 3) интернет-борьбу с дезинформацией

(по сути, слежку и цензуру); 4) расширение глобального аппарата биобезопасности перед лицом угроз новых пандемий; 5) необходимость реформ производства и распределения продовольствия. Некоторые аналитики, например, А. Фурсов и др., охарактеризовали этот документ, распространяющийся на весь мир, как нарушение суверенитета государств [5].

Место РФ в мире и Большой Евразии

Самовоспроизводство РФ как мирового планетарного игрока и как страны — центра русско-российского мира, отдельной, самостоятельной зоны мирового развития — требует от нее наличия собственного концептуального проекта суверенного развития, собственного видения будущего. Попытка РФ вписаться в мировой порядок по декларируемому М.С. Горбачевым в конце 1980-х гг. проекту «Общего европейского дома» была изначально утопичной. Европа была и остается под контролем США, и новый суперсильный мировой субъект на мировой арене, контролирующей Евразию, был не нужен. Причем М.С. Горбачев и те, кто за ним стоял, считали, что конвергируются в западный мир, а противоположная сторона — что СССР проиграл холодную войну. В итоге европейский мир социализма и СССР развалили, а РФ в общий дом не взяли, но ресурсы за рубеж вывели, и тем самым стимулировали развитие Запада, затормозив собственное развитие. Тридцатилетний прыжок в рынок свернул красный проект — СССР, но не выработал собственной модели для РФ. Представим возможные проекты для РФ (табл. 1).

Кроме вышеназванных проектов возможно существование проекта исламской глобализации. Для РФ среди проектов, приведенных в табл. 1, предпочтителен последний вариант, позволяющий сохранять субъектность в мире, но его осуществление сложно из-за противодействия мировых проектантов и желания части собственной элиты раствориться в Западе и нежелания другой части проявить политическую волю.

В современном мире географически и политически его будущую картину определяют основные субъекты, их интересы, их глобальные проекты, распространяющиеся на весь мир. Но в то же время во многом пространственные, политические и экономические интересы игроков концентрируются и определяются пределами Большой Евразии, прежде всего это касается РФ. Интерес РФ —

активное развитие в ближней среде, а это континент Евразия, ее интересы на других континентах носят точечный характер, например, в Африке у страны нет достаточных ресурсов для сверхактивной внешней политики.

Таблица 1

Концептуальные проекты РФ

Проект	Роль, отводимая РФ в проекте	Концептуальный смысл проекта для РФ
Западная глобализация мира и его разновидности	Объект	Выстраивание планетарной власти, сохраняющей господствующее положение западных элит на основе десуверенизации, переформатирования человечества: численности, потребностей, социальной дифференциации, механизма элитарного господства, трансгуманизма
Китайская глобализация мира	Объект	Единая судьба человечества под эгидой Китая
Единый европейский дом	Субъект и объект	Общеввропейский дом, единая Большая Европа на основе интеграции, включения в нее России
СССР-2	Расплывчатый субъект	Новая интеграция постсоветских государств на равноправной основе типа ЕС
Державная суверенность России	Субъект	Возрождение России в исторических границах населяющих ее народов, основанной на традиционных ценностях и духовном единстве, социальной и экономической солидарности, самодостаточности, эффективной государственности

Источник: составлено автором.

Большая Евразия как континентальное пространство и омывающее ее океаническое пространство планеты — это важнейший центр настоящего и будущего мирового развития, она является зо-

ной как расположения, за исключением США, так и повышенного интереса мировых геополитических игроков, полем их интересов и конкуренции. Ключевые страновые интересанты — это ЕС, Британия, США, Китай и др.

Выделим несколько черт БЕ как континента, центра мирового развития и потенциального интегрирования: наиболее странонасыщенный континент, где идет становление новых крупных стран; военно насыщенный и конфликтный континент; неоднородный континент: различия по линиям: Запад — Восток, Север — Юг; уже сегодня наиболее экономически мощный континент: крупнейшие экономики и рынки; континент, где рождались крупнейшие интеграционные проекты.

Большая Евразия — это место геополитического и геоэкономического соперничества стран, место их интеграционных и дезинтеграционных интересов, а также место образования крупнейших интеграционных группировок.

В Большой Евразии идут процессы «размывания» и «слияния» двух ее частей: Запада (Европа) и Востока (Азия). Торговым локомотивом выступает Китай. При этом Россия сохраняет шанс быть связующим звеном между ними, образуя свое собственное геополитическое пространство — Северную Евразию [1]. Но Китай выстраивает и другие пути в обход РФ.

Вся многотысячелетняя история Большой Евразии — это история страногенеза и империогенеза, формирования крупных территориальных образований: стран, держав и империй. Причем такие империи, как Македонская, Персидская, Византийская, Римская, Монгольская, Османская, Российская, располагались частично как в Азии, так и в Европе. А современная идея общности, единения европейского и азиатского пространств уходит корнями в первую четверть XX в. [1]. Выдвигались разные интеграционные проекты: 1) Пан-Европейского Союза; 2) Соединенных штатов Европы; 3) Евразии; 4) Пан-Славянского федерализма; 5) Пан-тюркизма; 6) Объединенной Европы [2].

В настоящее время идет интеграционная экспансия — политическая и экономическая — на бывшее постсоветское пространство со стороны ЕС и Китая (их взаимный товарооборот более 1,5 трлн долл. сопоставим между ЕС и США и между США и Китаем). Выстраивается не просто линия Пекин — Брюссель, но своеоб-

разный пространственный треугольник глобальной экономики, в котором каждый из партнеров хочет ослабления другого, но все вместе не возражают контролировать внутреннее пространство треугольника, значительная часть которого приходится на РФ.

В принципе более тесная экономическая интеграция стран Евразии, соединение их экономических интересов на основе создания континентальных путей — Запад — Восток и Север — Юг — и информационных коммуникаций отвечает интересам всех жителей континента. Потенциал БЕ выше потенциала Северной Америки. Проблема в том, что континент очень разнороден и противоречив, но изменения в мире постепенно будут замыкать БЕ не только на США, другие континенты мира, но и на саму себя.

РФ — своеобразный «водораздел» между частями и государствами Большой Евразии: Западной и Восточной Европы, Северной Евразии (РФ), Средней Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Китая, Японии, Кореей. Российская Федерация, обладая самой крупной территорией, соответственно и воздушно-космическим, и ресурсно-природным пространством, а также морским пространством (имеет прямой выход в Северо-Ледовитый, Тихий и косвенный в Атлантический океаны), объективно вынуждена прилагать большие усилия по освоению, удержанию, сохранению и обеспечению своего территориального суверенитета. Фактически, это «мост», соединяющий Запад и Восток, Юг и Север континента, а потенциально и межконтинентальный мост с Аляской (США) и Канадой. По периметрам границ Российской Федерации складываются две — сжимающие ее — конфликтные дуги: северная (арктическая) и западо-юго-восточная, по которым интересы РФ пересекаются с интересами других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Данные дуги образуют своеобразное кольцо анаконды, когда на Западе — атлантический НАТО, на Востоке — формирующийся потенциальный тихоокеанский альянс: США, Австралия, Индия, Япония, в центре — Турция, одна из сильнейших в военном плане стран (ближневосточное НАТО). А на самой дуге образовались узлы горячей напряженности: Афганистан, Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Кавказ, Украина, Приднестровье, Прибалтийские государства, а еще вне дуги — Сирия, Ирак.

Кроме того, РФ зажата тремя сложившимися зонами свободной торговли: атлантической — США, ЕС, Канада; северо-

американской — США, Канада, Мексика; тихоокеанской, под эгидой США (проект отложен) и под эгидой Китая (формирующийся из стран Юго-Восточной Азии и, возможно, Австралии, Новой Зеландии). РФ зажата расширением и продвижением НАТО. Усиливается конкуренция за контроль над постсоветским пространством. Развал Российской империи, а десятилетия спустя и СССР породил ситуацию, с одной стороны, появления новых суверенных государств, с другой стороны, вновь стимулировал старый, характерный для XIX в. Процесс — желание геополитического контроля Запада и других крупных региональных держав над территориями, перспективными с точки зрения их интересов. Соответственно все бывшие социалистические, постсоветские, включая РФ, страны — объект пристального геополитического интереса и геоэкономической экспансии [2]. Характерное положение — интерес США и Франции к Армении, а Турции и Британии к Азербайджану.

Актуализируется проблема северных и дальневосточных территорий. Это давление, которое оказывает Запад, включая Японию, на Севере и Востоке континента на Российскую Федерацию. Потенциально и реально в последние годы существует и давление стран Востока, что требует от страны усилий по удержанию своего геополитического, геоэкономического и геокультурного пространства, а также объективно вынуждает развивать свои северные, арктические территории. Как для целей их удержания за собой, так и для извлечения ресурсов, получения экспортной прибыли требуются и большие материальные затраты, и огромные человеческие усилия. Кроме того, активизация «геополитических конкурентов» объективно выдавливает Российскую Федерацию на север [1], вынуждает форсировать его освоение. Проблема Арктической зоны становится не просто ключевой, а ключевой для жизненного выживания РФ. В условиях таяния Северного Ледовитого океана это не только формирование круглогодичного судоходства, портовой инфраструктуры, но и зона добычи ресурсов и сфера приложения глобального капитала.

Большая Евразия — место нейросетевой экспансии транснационального фиктивно-информационного капитала. Это новый глобальный капитал, подчинивший национальный и реальный капитал. Любой капитал имеет целью расширение пространства своего приложения, идет и вширь и вглубь. Контроль за миром — это кон-

троль за потоками. В современном мире это выстраивание, помимо товарных, еще и нейросетевых потоков фиктивного капитала, его сращивание с капиталом информационным, страховым, фармацевтическим и организациями надпланетарного контроля и регулирования: ВОЗ, МАГАТЭ, комиссиями ООН по окружающей среде. Сеть расширяется, окутывая всю планету, прежде всего Большую Евразию. При этом в Китае, Индии есть денежные ресурсы, сильные специалисты, большие научные заделы и производственная база в данной области, позволяющие самим проектировать нейросети.

Фиктивный капитал — денежный капитал, вышедший за границы реальной экономики (экономики производства физических, материальных благ), вложенный в ценные бумаги и их производные, в валюту, криптовалюту для извлечения доходов от сделок с ними по всему миру с использованием электронных средств передачи и хранения данных. Фиктивный капитал по масштабу сделок во многом превосходит реальный капитал. Фиктивный капитал — одна из основных форм капиталистической постэкономики, способ ее экспансии. Первым на формирование фиктивной экономики в буржуазном способе производства обратил внимание К. Маркс, выделивший производительный, товарный, ссудный капиталы и еще зарождающийся фиктивный капитал. Первоначально в основе фиктивного капитала лежали фиатные деньги (бумажные деньги как символы общественной ценности, не обеспеченные реальными ценностями — серебром, золотом, платиной, которые эмитировали государства, опираясь на свою политическую мощь, позднее — казначейские бумаги, а затем — банковские и корпоративные ценные бумаги).

Подход К. Маркса к характеристике капитала функциональный, т. е. роль в создании совокупной прибавочной стоимости в материальном производстве товарных благ в буржуазном способе производства. Соответственно совокупный капитал по его роли он разбил на три вида, за каждым из которых стоял персонифицированный предприниматель: фабрикант, купец, банкир, каждый из них получал свою долю прибавочной стоимости от эксплуатации рабочего класса [1, 128—131]. Со времен К. Маркса жизнь стала многократно сложнее: активным субъектом экономической жизнедеятельности стало государство, появились новые сферы деятельности,

без которых невозможно производство в обществе: страхование, информатизация, множество посредников и их операций, пучков прав собственности и прав на доходы, обусловленные производством и движением ценных бумаг, а в целом весь процесс воспроизводства человеческой жизни и общества стал коммерциализированной сферой получения доходов. Фиктивный капитал — это, прежде всего, производство титулов, прав, симулякров по отношению к реальным вещам, ценностям, порождение социального устройства самого капиталистического общества, а само общество, мироустройство — это поле для фиктивного капитала и его расширения за страновые границы. У развитых стран есть желание и возможности извлекать прибыль за счет экспорта фиктивного капитала, формирования мощных ТНК, за счет изменений в институциональном устройстве стран, в которые он проникает. Фиктивный капитал существует в различных организационных формах, например, как институциональные фонды (симбиоз трастовых и инвестиционных, открытые и закрытые). Наиболее крупные из них — Blake Rock, Vanguard Group Inc., Fidelity Investments (FMR LLC), State Street, Price (T. Rowe), Associates Inc., Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Capital World Investors, которые контролируют, в большей или меньшей степени, крупнейшие банки: Bank of America, JP Morgan, City Group, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Например, доля участия большой четверки фондов в капитале Bank of America более 16%. И вместе с банками она контролирует высокотехнологичные компании: большую пятерку американских IT-компаний: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet. А также наблюдается их переплетение с крупнейшими международными страховыми компаниями: United Health Group (США, 6-ое место среди крупнейших американских компаний, область — медицинское страхование), AXA Group (Франция, регион деятельности — Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион) и др.; фармацевтическими компаниями: Johnson & Johnson (американская холдинговая компания, имеет более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производит фармацевтические препараты, медицинское оборудование, входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50), Pfizer, Inc. США — лекарственные препараты, вакцины) и др. Вместе с международными торговыми компаниями и сетями они ткуют паутину, покрывающую весь мир. Современный мир — это уже не

реальная экономика, во многом мнимая экономика — постэкономика, где власть, страновая и планетарная, переплетена с бизнесом, это своеобразная матричная лавина, наползающая на планету, ее отдельные черты: пространственный выход за пределы суверенных и реальных экономик, преобладание фиктивных и нетоварных операций, глобальные субъекты и планетарный мегарегулятор, сетевой характер связей.

Контроль над крупнейшими транснациональными фондами, банками, корпорациями, биржами строится по схеме кругового участия в долях собственности. Соответственно формируется единый и многоликий фиктивный планетарный капитал, преимущественно североамериканской юрисдикции. Фондов и корпораций у РФ в этом транснациональном клубе хозяев планетарной жизни нет. Соответственно проектное будущее РФ должно отвечать на вопрос, как взаимодействовать на приемлемых условиях с глобальным фиктивным капиталом в среде нейросети, в условиях наложения санкций на входящие потоки (импорт товаров и инвестиции в РФ), выходящие из нее потоки (экспорт товаров из РФ) и платежно-расчетные потоки денег, валюты, когда сеть в определенной степени в состоянии блокировать хозяйственные операции.

Каковы действенные трансформационные пути решения трудностей выживания РФ? Самый простой способ — минимизация входящих и исходящих потоков по линии РФ <—> внешняя среда, т. е. повышение степени самодостаточности страны. Фиктивный капитал и нейросети неотделимы друг от друга, они взаимно проникают и дополняют друг друга. Нейросети — средство для функционирования международного фиктивного капитала. Современные биржевые операции во многом обеспечивает «интеллект» ЭВМ, так как они требуют высочайших скоростей передачи, обработки больших потоков информации и быстрого принятия решений. Нейросети также стыкуют фиктивный и реальный капитал и контроль над жизнедеятельностью общества. НМП — это новая система денежных операций: новые мировые деньги (электронные), новая платежно-расчетная мировая система, а ее внедрение базируется на развитии мировой электронно-информационной нейросети. Нейросеть ставит под контроль не только индивидов, страновые общества, но сам фиктивный капитал. Фиктивный капитал порождает нейросеть, а сама нейросеть порождает планетарное управле-

ние под эгидой фиктивного капитала, а в потенциале «искусственного интеллекта» (точнее того, что им сейчас называют — электронную комбинаторику возможных решений из большого массива данных на основе заранее разработанного алгоритма).

Оценивая место РФ в мире и прежде всего в Большой Евразии, важно учитывать системность протекающих процессов, принимать во внимание экспансионизм, присущий большинству стран и транснациональным корпорациям.

РФ оказывается зажатой проектами и интересами многих игроков, их желанием передела постсоциалистического, постсоветского пространства в своих интересах, за счет развертывания конфликтов, втягивания в них РФ по всему периметру ее границ — при этом как играя на интересах формирующихся элит новых стран БЕ, так и используя уязвимость РФ, объективную ограниченность ее возможностей: экономических, демографических (сокращение коренного населения и отсюда массовый въезд в страну иностранцев, в том числе потенциально и западноевропейского белого населения с традиционными ценностями). А также военных возможностей и вытекающую из этого тенденцию ослабления роли РФ на постсоветском пространстве. Выдвигаются планы по контролю над элитами РФ и в целом над страной, обнуления ее ядерного потенциала. В этом смысле показательны процессы конфликтности последних лет на Украине, Южном Кавказе, в Центральной Азии.

Важная реперная точка и часть БЕ — Центральная Азия (ЦА). Сам термин ЦА в русскоязычной литературе неоднозначен, а географическая и политико-территориальная конфигурация расплывчата. ЦА в границах бывшего СССР — это продукт советской власти, которая запустила семидесятилетний процесс нового страногенеза на бывшей территории Российской империи, итогом которого стало появление новых государств на постсоветском пространстве, в частности, Казахстана, Киргизской республики, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Дезинтеграция СССР не означает, что невозможен новый интеграционный процесс, но он будет иметь иную основу, механизм, движущие силы, конфигурацию. Это не обязательно интеграция новых возникших стран ЦА с РФ, может быть и интеграция с Китаем, и интеграция с Турцией, и очень вероятно их тесная взаимосвязь между собой, внутри контура собственного пространства и образования нового единого независимого

конфедеративного государства. Тем более они родственны этнически (преобладание тюркских этносов, исключение — Таджикистан), едины культурно и с точки зрения физической географии (реки Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Ферганская долина пронизывают разные страны) и дополняют друг друга экономически. А по своему совокупному демографическому (в перспективе население по количеству сопоставимо с населением Турции) и территориальному потенциалу, местоположению, темпам экономического роста имеют возможность войти в мировую тридцатку наиболее сильных держав. Безусловно, это возможная перспектива, в настоящее время они неоднородны экономически, наличествуют проблемы между странами. Однако неоспорим тот факт, что на бывшем постсоветском пространстве наиболее динамично развиваются именно эти страны, если не считать Азербайджан и Белоруссию, особенно Казахстан и Узбекистан.

Соответственно Центральная Азия становится зоной интересов многих игроков: Китая, стран ЕС, Британии, ОАЭ, Турции. Привлекают природные ресурсы: нефть, газ, уран, редкоземельные металлы, потенциальные транспортные коридоры, недорогая, но достаточно квалифицированная рабочая сила, многовекторность элиты вышеназванных стран. Характерный пример — серия совместных встреч на высшем уровне в 2023 г. в Саудовской Аравии, Вашингтоне, Пекине, Алматы, проведение в последней только в ноябре 2023 г. последовательно сразу трех мероприятий: встречи глав тюркоязычных стран, визита президентов Франции Э. Макрона и РФ В.В. Путина, а несколько ранее визита К.-Ж. Токаева в Бонн. Центральная Азия становится местом пересечения интересов, с одной стороны, глобальных ТНК и стран, в которых базируются их штаб-квартиры, их желания войти в ее экономическое пространство, с другой стороны, желания Турции создать широкий союз тюркоязычных стран на основе этнической и исламской общности и желания бывших республик СССР проводить многовекторную политику для обеспечения суверенности. А кроме этого, желания Китая продвигать свои экономические интересы в пространство бывшего СССР, а у РФ — желания сохранить свое влияние на постсоветском пространстве, используя механизм ЕВРАЗЭС. А у ЕС и бывших республик СССР — желания создания транспортного коридора: Китай — Европа, идущего по их территории, минуя РФ. ЕС

выделила большие деньги на строительство дорог, связывающих Юг Европы через Черное и Каспийское моря, Азербайджан, Узбекистан с Китаем. В свою очередь, Китай, Киргизия, Узбекистан также строят южный коридор. Их соединение позволит получить кратчайшую дорогу: Север Китая — Юг Европы. По сути, во многом обнуляя коридор: Северо-Запад РФ — Восток Китая, особенно ее скоростную часть: Москва — Казань. Санкции против РФ усилили экономическую привлекательность стран Юго-Востока постсоветского пространства, в том числе для инвестиций.

Налицо клубок интересов, что требует от самой РФ концептуально определить собственные, не инерционные, оставшиеся от СССР, а глубинные интересы в данном регионе в долговременной перспективе и во благо собственного народа. Попытка абстрагирования от реальных условий выживания страны в современном мире, ставка на подобие в субстанциональной основе экономического строя со странами Запада непродуктивны, стране требуется собственный проект развития.

Литература

1. Ковалев С.Г. Геостратегия современного воспроизводства России в пространстве Большой Евразии // Большая Евразия: Развитие, Безопасность, Сотрудничество. Ежегодник. РАН. ИНИОН / Отв. ред. В.И. Герасимов. Вып. 2. Ч. 1. М., 2019. С. 62—65.

2. Ковалев С.Г. Миропорядок Большой Евразии и технологическая суверенность России // Большая Евразия: Развитие, Безопасность, Сотрудничество. Ежегодник. РАН. ИНИОН / Отв. ред. В.И. Герасимов. М., 2021. С. 96—101.

3. Ковалев С.Г. Российская державность: феномен, уходящий в прошлое или возможность для альтернативного будущего? // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 121—140. DOI: 10.5281/zenodo.10091125.

4. Фурсов А. Глобальная научная инквизиция Бустрема и стеклянное общество: URL: https://youtu.be/HcmFwIV_84?si=1qjAUuprteYNjfru (дата обращения: 20.02.2024).

5. Фурсов А. Ультиматум Шваба. Хозяева Мировой Игры озвучили свои планы: URL: <https://dzen.ru/a/ZG0RXdXOwQODayRn> (дата обращения: 20.02.2024).

References

1. *Kovalev S.G.* Geostrategiya sovremennogo vosпроизводства Rossii v prostranstve Bol'shoj Evrazii // *Bol'shaya Evraziya: Razvitie, Bezopasnost', Sotrudnichestvo. Ezhegodnik. RAN. INION / Otv. red. V.I. Gerasimov. Vyp. 2. CH. 1. M., 2019. S. 62—65.*
2. *Kovalev S.G.* Miroporyadok Bol'shoj Evrazii i tekhnologicheskaya suverennost' Rossii // *Bol'shaya Evraziya: Razvitie, Bezopasnost', Sotrudnichestvo. Ezhegodnik. RAN. INION / Otv. red. V.I. Gerasimov. M., 2021. S. 96—101.*
3. *Kovalev S.G.* Rossijskaya derzhavnost': fenomen, uhodyashchij v proshloe ili vozmozhnost' dlya al'ternativnogo budushchego? // *Filosofiya hozyajstva. 2023. № 6. S. 121—140. DOI: 10.5281/zenodo.10091125.*
4. *Fursov A.* Global'naya nauchnaya inkviziciya Bustrema i steklyannoe obshchestvo: URL: https://youtu.be/HcmFwIV_84?si=1qjAUnupmcYNjfru (data obrashcheniya: 20.02.2024).
5. *Fursov A.* Ul'timatum SHvaba. Hozyaeva Mirovoj Igray ozvuchili svoi plany: URL: <https://dzen.ru/a/ZG0RXdXOwQODayRn> (data obrashcheniya: 20.02.2024).

М.М. ГУЗЕВ

Россия в борьбе за Россию, демография: между Сциллой и Харибдой*

Аннотация. Раскрываются демографические аспекты глобальных перемен, российские особенности демографически устойчивого развития, рассматривается борьба за человека разумного как главное направление в борьбе за сохранение России.

Ключевые слова: Россия, глобальная турбулентность, демография, миграция, человек, самосохранение.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Россия в борьбе за Россию, демография: между Сциллой и Харибдой // *Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 45—54. DOI:*